

МИЛЛИЙ МАДАНИЯТ МОДЕРНИЗАЦИЯСИДА ТИЛ ВА МИЛЛИЙ, МАЪНАВИЙ МЕРОС СОҲАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.

Курамбоев Алишер Махсудович
Lecturer of Bukhara state university
Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621903>

Аннотация: Ушбу мақолада глобаллашиш жараёнида миллий маданиятнинг интеграциялашиши, миллий маданият модернизациясида тил ва миллий маънавий мерос соҳасидаги ўзгаришлар ёритиб берилган.

Таянч тушунчалар: маданият, миллий маданият, миллий ўзликни англаш, интеграция, модернизация.

Дунё ҳамжамияти ва турли халқлар маданий ҳаётидаги глобал ўзгаришлар аввало миллий маданият ва демократик умуминсоний маданият муносабатида аниқ намоён бўлади. Турли халқлар маданиятидаги ўзига-хос хусусиятларни ҳисобга олиш, маданиятни юксак, ўрта ва қуйи даражаларга бўлиб ўрганиш амалаиётини бахсли эканлигини кўрсатади. Бунда миллий ва умуминсоний маданият муҳитининг уйғунлиги унинг асосий мезони бўлиши маданиятлар даражаси тўғрисидаги айрим қарашларнинг бир томонлама эканлигини кўрсатади.

Ҳамда маданиятларни бир-биридан устун қўйиш ёки камситишга уруниш каби айрим ҳолатларнинг олди олинади. Маданиятларнинг бир-бирига таъсири мавжуд. Жамиятлар иқтисодий ҳаётида эришилаётган ютуқлар, илм-фан тараққиёти, ҳозирги замон илғор технологиялари, АКТ, интернет, ижтимоий тармоқлар уни янада тезлашишига шароит яратади.

Ҳар бир халқнинг миллий маданиятидаги илғор ва замонавий кўринишлари, унинг жозибadorлигини таъминлайди. Буни бошқа халқлар ёки миллатлар қабул қилиши, ўз маданиятида ундан фойдаланиб, янада бойитиш имконияти мавжуд. Миллий маданиятнинг интеграциялашиши эса унинг мустақиллигини нисбийлигини инкор қилмайди. Демократик умуминсоний маданият ривожда миллий маданият, онг ва тафаккур, турмуш тарзи, орзу умидлари, халқларнинг миллий маданий мероси ва кадриятларининг ўзига хос хусусиятларининг сақланиб, ривожланиб бориши демократик тараққиёт қонуниятига мос келади. Бу миллий маданиятларнинг интеграциясига зид эмас, чунки у миллий хусусиятларни инкор этмайди.

У ҳар бир халқни ўзига хос онг тафаккур тарзи, урф-одатлари, “Ўзбекистонда узлуксиз таълимни ривожлантиришнинг долзарб масалаларига оид илмий амалий тадқиқотлар” мавзусидаги илмий-

назарий онлайн конференция 221 анъаналари, қадриятлари адабиёти ва санъати тизими билан боғлиқ.

Глобал ютуқлар миллий маданиятнинг туб негизларига таъсир кўрсатади. Бу таъсирлар ижобий (позитив) ёки салбий (негатив) бўлиши мумкин. Глобаллашувнинг миллий маданиятга ижобий таъсири, унинг ютуқларидаги миллий маданиятларга мос хусусиятларини эътироф этган ҳолда унинг ривожига кўмаклашиши билан боғлиқ. Айти пайтда миллий маданиятини глобал ютуқлардаги янгиликларни қабул қилишга очиқлиги билан белгиланади.

Негатив жиҳати эса, миллий маданиятга кўрсатаётган салбий таъсирида намоён бўлади. Бунда миллий маданий хусусиятлари камайиб, миллий ўзликдан бегоналашиб бориш эҳтимоли мавжуд. Бу миллий маданиятларнинг турғунлиги, янгиликларни қабул қилишга тайёр эмаслиги ёпиқ эмаслиги билан алоқадор. Интеграция турли мамлакатларнинг ўзаро яқинлашувида ва уларнинг хатто миллий иқтисодиётининг ягона ҳўжалик организмига бирлашувида намоён бўлади.

Миллий маданиятнинг интеграцияси эса:

1) иқтисодий глобаллашув орқали содир бўлади. Бу унга иқтисодий асос беради. Иқтисодий ривожланиш ва тараққиёт турли халқлар имкониятларини оширади. Иқтисодий ҳаёт ўзгариши ўзаро яқинлашиб боради.

2) Глобал ютуқлар ижтимоий соҳанинг ривожини билан боғлиқ ҳолда амалга ошади.

Дунёда, фан, таълим, тиббиёт, хизмат кўрсатиш соҳаларининг бир-бирига яқинлашиши, ривожини ва модернизацияси миллий маданиятнинг ривожига ва аксинча миллий маданият соҳалари ижтимоий соҳанинг ривожига бевосита таъсир этади. Халқлар ҳаётида фан, таълим, тиббиёт ва хизмат кўрсатиш соҳаларининг ривожини унинг маданиятининг ривожини кўрсатувчи индикаторлардир. Миллий маданият даражасига ана шу кўрсаткичларга қараб баҳо берилади, ўлчанади, унинг ўзига хос хусусиятлари аниқлаб олинади. Миллий маданиятнинг ривожига ва интеграциясида она тили, адабиёт, санъат, театр муҳим ўрин тутаяди.

Миллий тиллар ривожини она тили орқали амалга ошади. Миллий тиллардаги интеграция жараёни у ёки бу миллатга мансуб бўлган халқларнинг турли хил миллат тилларини биллаш орқали миллий маданияти интегрпийялашади. Яъни она тили билан бирга бошқа халқлар тилларини билиши, сўзлашиши орқали интеграция амалга ошади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Улуғ аждодларимиз томонидан яратилган ва бугунги кунда маърифатли дунёни ҳайратга солиб келаётган илмий мерос фақат бир миллат ёки халқнинг эмас, балки бутун инсониятнинг маънавий мулки бўлиб, бу бебаҳо бойлик янги ва янги авлодлар учун донишмандлик ва билим манбаи, энг муҳими, янги кашфиётлар учун мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир”, деб таъкидлайди. Миллат ўз маданиятига бефарқ қараса, уни ривожлантириш тўғрисида қайғурмаса охир-оқибатда миллий маданият даажаси, кўлами қисқариб боради. Охир-оқибатда миллат ўз она тили, маданиятидан маҳрум бўлиб қолиши мумкин. Бу миллат глобал ўзгаришлар ва ютуқлар таъсирига жавоб бера олмайди. Ёки бу глобал геосиёсий мафкуралар ва сиёсат таъсирида содир бўлиши мумкин.

Миллий маданиятнинг интеграцияси бир томонлама сиёсий мақсадлар, мафкуралар, геосиёсий манфаатлардан холи бўлиши муҳим. Миллий маданиятларга босим ўтказиш уни камситиш ёки миллий маданиятнинг бир-биридан устун қўйишга урунишлардан холи бўлиши зарур. Миллий маданиятлар бир-биридан озуқа олишга, ҳар қандай миллий маданиятнинг ўзига хос ютуқларидан баҳраманд бўлишга, янгиликларни қабул қилишга тайёр бўлса интеграциялашади. Шу нуқтаи назардан, масалан, миллий тиллар билан боғлиқ айрим сўзлар, атамалар бошқа халқлар тилида ҳам қабул қилиниши, миллий тилларнинг интеграциясига асос бўлади. Натижада интернационал сўзлар, атамалар бошқа тилларни бойитади. Она тилини билиш билан бирга бошқа халқларнинг тилларини билиш зиён қилмайди. Аксинча бу глобал таъсирларга жавоб бериш имкониятини оширади. Миллий урф-одатларда ҳам фақат миллий эмас, бошқа халқлар ҳаётидаги урф-одатларнинг маъқул, жозибали бўлиб кўринган айрим жиҳатларини миллий урф-одатларга кириб келишини ва қабул қилиниши мумкин.

Шу маънода бугун, соф ёки мутлоқ миллий маданиятга хос урф-одатлар мавжуд эмас. Ҳар қандай урф-одатда миллий ва умуминсоний урф-одатга хос хусусиятлар, муайян ритуаллар орқали, уни қабул қилиниши натижасида интеграциялашиб бормоқда. Буни фуқароларнинг тафаккур ва ҳаёт тарзи, кийиниш, уй жиҳозлари, мулоқот маданияти ва тўй маросимларда ҳам кузатиш мумкин. Лекин умумий қонуният шундан иборатки, миллий маданиятни ўзида ифода этувчи у ёки бу миллатга хос ва мос бўлган миллий урф-одатларда шу халқларнинг маънавий мероси хусусиятлари акс этишида миллат ўзлигини йўқотмаслиги керак. Аксинча ривожланиб, бойиб, замонавийлашиб бориши муҳим. Бу миллий ва

умуминсоний тараққиётга хизмат қилади. Кўп миллатли давлатларда миллий маданиятларнинг интеграцияси учун ўзига хос ижтимоий маънавий макон мавжуд бўлади. Бу миллий бағрикенглик, миллий тотувлик ва ҳамжиҳатлик, турли халқлар маданияти, турли тиллар, миллатлар аро мулоқот маданияти ўзига хос демократик, бағрикенглик муҳитини яратади. Бундан миллий маданиятлар фақат бойиши мумкин. Бу миллий маданиятларнинг ривожланиб, янада юксалишига хизмат қилади. Ўзбекистонда 136 дан зиёд миллат ва элат вакиллари яшайди ва миллий-маданий марказлар фаолият олиб боради. Мақсади турли миллатларни ўзларига хос миллий маънавий қадриятларини асраб авайлаш, ҳамда янада бойитишдан иборат. Бу дунёдаги глобал ўзгаришлар даврида айрим миллий-маданий таҳдидларнинг олдини олади.

Миллий низо ва ихтилофларга, миллий эгоизм, агрессив миллатчилик, сеператизм ва миллий айирмачилик шулар жумласига киради. Глобаллашув жараёни миллий маданиятларга янги талаблар қўяди. Бунинг учун миллий маданиятлар бу соҳада бўлаётган ўзгаришлар ва янгилашниларга жавоб бера олиши, унинг негатив таъсирини олдини олиш учун ҳам ўз ўзини янада бойитиб бориш тўғрисида қайғуриши зарур. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, биринчидан, глобал ўзгаришлар турли халқлар ва миллатлар маданиятининг ривожланиши учун кенг имкониятлар яратиб беради. Миллий маданият соҳасидаги ютуқлар бунга кенг имкониятдир. Бундан умуминсоний маданият ривожидан оқилона фойдаланиш муҳим. Иккинчидан, миллий маданиятларнинг ривожини ва интеграцияси глобал тараққиёт қонунларига зид эмас. Учинчидан, миллий маданиятлар глобал дунёда содир бўлаётган илм фан, маданият ютуқларидан, янгиликларини қабул қилиши ва ундан оқилона фойдаланиш орқали ўз ўзини ривожланишини таъминлайди. Тўртинчидан, глобал ютуқларнинг негатив томонлари айрим геосиёсий, мафкуравий мақсадлар билан боғлиқ. Миллий онг ва тафаккурга таъсир кўрсатиб, уни манипуляция қилади. Бу миллий онг ва маданиятни ташқи таъсирларга жавоб беришга тайёр эмаслиги билан боғлиқ. Миллий маданият юксалиб борган сари, умуминсоний маданият ютуқларидан фойдаланиш ва унинг даражасига интилиш эҳтиёжи ортиб боради. Бу миллий маданиятни замон талабларидан ортда қолмаслигига бўлган табиий эҳтиёж билан боғлиқ, чунки миллий ўзлигини англаган миллат ўз маданиятини юксалтириш, ҳамда бошқа миллат маданиятларини орқада қолмаслигига интилади. Миллий маданиятларнинг интеграциялашиш

демократик умуминсоний маданиятни юксалиши учун асос яратади. Бу ижтимоий ривожланишга хизмат қилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2010.
2. Ш.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017.
3. И.Каримов. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида- Т.: “Ўзбекистон”, 2011.
4. И.Эргашев. Сиёсат фалсафаси.- Т.: “Akademiya”, 2004. 5. Б.Умаров, Ш.Жабборов. Глобаллашув ва маънавий ахлоқий тарбия. – Т.: “Akademiya”, 2010. 6. Т.Алимардонов. Эркинлик руҳи. – Т.: “...”, 2015.